

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA “INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI” FANINI O‘QITISHDA MNEMONIKANING TOG USULIDAN FOYDALANISH

M.M.Aripov

Qo‘qon DPI, Informatika kafedrası dotsenti, t.f.n.

Yo.T.Xakimova

Qo‘qon DPI, Informatika kafedrası katta-o‘qituvchisi, PhD.

M.T.Turg‘unova

Qo‘qon DPI, magistranti

Annotatsiya: Maqolada mnemonikaning tog usulidan foydalanib umumiy o‘rta ta‘lim maktablari 8-sinf Informatika va axborot texnologiyalari faniga oid chet-el so‘zlarini xotirada mukammal eslab qolish mumkin ekanligi bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: tog, mnemonika, eslab qolish, tarjima, obraz, gormonizatsiya, yangi so‘z, ekran, axborot.

Bugungi kunda ta‘lim tizimida juda katta yangiliklar yuz bermoqda. Ta‘lim oluvchilar uchun juda katta imkoniyatlar yaratilmoqda va ta‘lim oluvchilarning o‘z sohalari va yo‘nalishlari bo‘yicha o‘zlashtirishlari kerak bo‘lgan axborotlarning hajmi esa kundan-kunga ortib bormoqda. Bu esa ta‘lim oluvchilardan olingan axborotlarni eslab qolishlari va ularni amaliyotda, hayotiy sikl jarayonlarida qo‘llay olishlari uchun juda katta kuch talab etadi. Axborotlarni xotirada saqlab qolish va eslash kerakli jarayonda ularni qo‘llash va foydalanish uchun esa mnemonikadan foydalanish samarali usullardan biri hisoblanadi.

Maqolada mnemonikaning TOG usulidan Umumiy o‘rta ta‘lim muassasalari Informatika va axborot texnologiyalari 8-sinf fanini o‘qitishda foydalanish metodikasi berilgan. Bugungi kunda maktab o‘quvchilari oliy ta‘lim muassaslariga kirish uchun turli yo‘nalishdagi fanlar bo‘yicha katta hajmdagi ma‘lumotlarni yodlashi kerak. O‘quvchilarga yangi bilimlarni yaxshiroq o‘zlashtirishga qanday

yordam berish kerak va eng muhimi, kirish imtihonlaridagi savollarga javob berishda katta hajmdagi axborotlar bankining xotirada mavjud bo‘lishi bu juda muhimdir. Shunday ekan o‘rgangan ma‘lumotlarini darhol unutmaslik uchun mnemonikaning TOG usulidan foydalanish maqsadga muvofiqdir¹.

Mnemonikaning TOG usulidan so‘zlarni yodlashda foydalanamiz. Shu o‘rinda savol tug‘iladi, TOG usuli quyidagi so‘zlarning bosh harflaridan tuzilga:

- T-arjima ;
- O-braz (so‘zlarga obraz tanlash) ;
- G-armonizatsiya (tasavvur qilish).

TOG usulidan foydalanishda so‘zlarning tarjimasini topib unga obraz kiritib bor fikru hayolimiz bilan o‘sha so‘zlarni obrazlantirishimiz kerak bo‘ladi. Obraz tanlashda juda qo‘rqinchli yoki judayam kulgili obraz tanlansa insonni ongida qolishishi oson bo‘ladi va har hafta takrorlab-takrorlab turish kerak bo‘ladi.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida Informatika va axborot texnologiyalari fani 1,2,5-11 sinflar doirasida olib boriluvchi mashg‘ulot bo‘lib, sinflar kesimiga qarab haftasiga 1 sota yoki 2 soatdan olib boriladi. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 11-sinflarida Informatika va axborot texnologiyalari fani haftasiga 2 soatdan yillik 68 soat o‘quv mashg‘ulotlari olib boriladi. Darslikni o‘rganish davomida juda ko‘p chet-el so‘zlarini va fanga oid yangi terminlarni uchratishimiz mumkin. Maqolani yozish davomida 11-sinf Informatika va axborot texnologiyalari fanidan quyidagi inglizcha so‘zlar borligini aniqladik.

Monitor (monitor - kuzatish, nazorat), display (display - tasvirlamoq), piksel, statsionar (o‘zgarmas), xolst (maxsus mato) virtual (xayoliy) bosh kiyim – shlemlarda, rastrum - xaskash, omoch, Fraktal - so‘zi lotincha fractus so‘zidan olingan maydalangan, New – yangi, Bmp (ingliz tilidagi Bitmap Picture) - rastrli tasvir jumlasidan olingan, Gif (Graphics Interchange Format) - tasvirlar almashish formati, Tiff (ingliz tilidagi Tagged Image File Format) - belgilab chiqilgan tasvir fayli formati, Jpeg (Joint Photographic Experts Group) - fotografiya ekspertlarining

¹ Martina Blaškova. Influencing Academic Motivation, Responsibility and Creativity. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 159 (2014). – P. 415-425.

birlashgan guruhi, Pcx (PC exchange) - shaxsiy kompyuterda ma‘lumot almashish, Raw (ingliz tilida raw) - xom, hali tayyor emas, Png (Portable Network Graphics) - tarmoq uchun portativ (ixcham) grafika, Pdf (ingliz tilida Portable Document Format) - elektron hujjatlar formati, BackSpace (Bitta belgi orqaga, Hue (Rang turi), Saturation (Rang to‘yinganligi) Brightness (Rang yorqinligi), Brauzer (ko‘ruvchi).

Bu so‘zlar fanni o‘zlashitirish davomizda o‘quvchi uchun yangi tushunchalar bo‘lib ularni tezda eslab qolish bir qancha qiyichiliklar tug‘dirishi mumkin. Ammo mnemonikaning tog usulidan foydalanib yuqoridagi so‘zlarning ma‘nolari bilan yodlashga harakat qilinsa o‘quvchilar xotirasida katta hajmli ma‘lumotlar ham juda tezda esda qoladi va bu ham o‘quvchilarning tasavvur qobiliyatini rivojlantirishga hizmat qiladi. Quyida bu so‘zlarning mnemonikaning TOG usulidan foydalanib yodlash usuliga misollar keltiramiz.

	Yangi so‘z	Bog‘langan so‘z	Tarjima
	Brauzer Bozor		Ko‘ruvchi. Ya‘ni esda qolishi uchun bozorda mahsulotlarni ko‘rib yuribsiz.
	Monitor Ekran		Kuzatish. Ya‘ni bir ekranda bir nechta tasvirlarni kuzatmoqdasiz.
	Display Disk		Tasvirlamoq. Ya‘ni sizning tasvirlaringiz, aynan disklarda saqlanadi.

	<p>Xolst Xalat</p>		<p>Maxsus mato. Ya‘ni siz maxsus matodan tikilgan xalat kiyib olgansiz.</p>
	<p>Virtual Vetnam</p>		<p>Hayoliy. Ya‘ni siz hayolingizda vetnam shahriga sayohat qilmoqdasiz.</p>
	<p>Gif harakat</p>		<p>Tasvirlar almashish formati. Ya‘ni turli tasvirli libosdagi odam harakatlanmoqda.</p>

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki yangi so‘zlarni xotirada yaxshi eslab qolish uchun tog uuslidan foydalanib sodda obrazlar kiritilgan va bu obrazlardan foydalanib so‘zlarni osonlik bilan taqqoslash orqali esda saqlab qolish mumkin hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1.Бура Л. В. Мнемотехника в образова- нии: технологии эффективного усвоения ин- формации / Л. В. Бура, Г. А. Чепурной // Проб- лемы современного педагогического образо- вания. – Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей: Ялта: РИО ГПА, 2015. – Вып. 47. – Ч. 2. – С. 262.

2. Blum F., Leyzerson A., Xofstedter L. Mozg, razum i povedenie. M.: Mir, 2018.

-
3. Kozarenko V.A. Uchebnik mnemotexniki. Sistema zapominaniya «Djordano» – M., 2017.
 4. Informatika va axborot texnologiyalari 11-sinf darsligi 2024.